

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

10.5281/zenodo.18679917

НЕСТЕРЕНКО Станислав Евгеньевич

магистр права, юрист,

Приморское региональное отделение Ассоциации юристов Российской Федерации,
Россия, г. Владивосток**МИХАЛЬЧЕНКО Николай Геннадьевич**

старший помощник военного прокурора,

Владивостокский гарнизон Военной прокуратуры Тихоокеанского флота,
Россия, г. Владивосток

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ТЕРРОРИЗМЕ

Аннотация. Целью статьи является разработка теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию деятельности правоохранительных органов в области предупреждения, пресечения и раскрытия террористических актов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить нормативно-правовую базу, регулирующую борьбу с терроризмом; проанализировать статистические данные о террористических актах, совершенных в России и за рубежом; выявить основные тенденции развития терроризма на современном этапе; разработать криминалистическую классификацию террористических актов; определить типичные признаки, указывающие на подготовку или совершение террористического акта; разработать методические рекомендации по осмотру места происшествия, сбору и исследованию вещественных доказательств по делам о террористических актах; предложить меры по повышению эффективности взаимодействия различных органов и служб в борьбе с терроризмом.

В ходе исследования использовались общенаучные и специальные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, системный подход, статистический анализ, криминалистическое моделирование. Эмпирическую базу исследования составили материалы уголовных дел о террористических актах, совершенных на территории России и за рубежом, а также результаты опросов сотрудников правоохранительных органов, экспертов и специалистов в области борьбы с терроризмом.

Научная новизна данной статьи заключается в разработке комплексной криминальной характеристики террористических актов, учитывающей современные тенденции развития терроризма и особенности его проявления в различных регионах мира. Предложены новые методические рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию террористических актов, основанные на анализе типичных следов, оставленных преступниками на месте происшествия, а также на изучении личностных характеристик террористов и их жертв.

Ключевые слова: терроризм, преступления террористической направленности, террорист, уголовно-процессуальный закон, предварительное следствие, следователь, следственное действие, оперативно-розыскные мероприятия.

Прежде всего, следует отметить, что террористический акт как правонарушение по-разному определяется в законах государств.

Например, Уголовный кодекс Французской Республики [1, с. 194-199] дает следующее определение террористического акта:

террористический акт – это любое преступное деяние, индивидуальное или коллективное, если оно совершается с целью нарушения общественного порядка путем запугивания или террора, а именно: соответствующее посягательство на жизнь, соответствующее посягательство на личную неприкосновенность, похищение людей и незаконное лишение свободы, а также угон самолета, судна или любого другого транспортного средства, определенных в книге II настоящего Кодекса.; кража, вымогательство, уничтожение, повреждение и порча, а также преступные действия в области компьютерных наук, определенные в книге III настоящего Кодекса.; преступные деяния в отношении групп боевиков и расформированных движений, определенные статьями 431-13-431-17, и преступные деяния, определенные статьями 434-6 и 441-2-441-5; преступления в области оружия, взрывчатых веществ, ядерных веществ, определенные указанными статьями Кодекса обороны, а также статьями 317-4, 317-7, 317-8, за исключением оружия, относящегося к категории 6 Кодекса внутренней безопасности; сокрытие продукта одного из преступных деяний, предусмотренных пунктами 1, 4 настоящей статьи; преступления, связанные с отмыванием денег, предусмотренные главой IV книги III настоящего Кодекса; неправомерные действия, предусмотренные статьей 465-1 Финансового кодекса.

Кроме того, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, террористическим актом является совершение взрыва, поджога или иных действий, которые пугают население и создают угрозу гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий с целью дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций или иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере безопасности. влиять на принятие ими решений, а также об угрозе этих действий с целью оказания влияния на принятие решений органами или международными организациями [2].

Что касается криминалистических характеристик (далее – крымский характер) террористических актов, то стоит обратить внимание на следующее: крымский характер этого преступления складывается из следующих элементов, которые должны быть исследованы в каждом конкретном случае комплексно, всесторонне – способ совершения преступления,

типичные следы, место, время и ситуация, личность преступника, личность жертвы.

Что касается способа совершения этого преступления, то следует подчеркнуть, что оно полностью структурировано, то есть характеризуется тремя группами действий:

1. Направленные на подготовку к совершению террористического акта (например, поиск или вербовка лиц, приобретение или изготовление необходимых документов, оружия, взрывчатых веществ, предметов, детальная разработка плана совершения преступления и т. д.);

2. Само совершение преступления (с использованием заранее определенного «механизма» такой преступной деятельности);

3. Направленное на сокрытие совершенных преступлений (в большинстве случаев преступники не стремятся скрыть событие террористического акта и его последствия, а, наоборот, создают условия, при которых.

О таком событии становится известно как можно большему числу людей, в частности, через принятие общественной ответственности за совершенное преступление или через прямую трансляцию видеозаписи преступления [5, с. 229].

В этом контексте следует также отметить, что способ совершения преступления и типичные следы напрямую коррелируют друг с другом, поэтому их полное изложение не представляется логичным в рамках одной научной статьи.

Также стоит обратить внимание на личность преступника. Лица, совершающие террористические акты, могут иметь различные демографические характеристики – социальные, психические, возрастные и образовательные. Однако в большинстве случаев данное преступление совершается лицами, участвующими в террористических организациях или террористических группах, для которых характерна четкая иерархическая структура (это проявляется в определенной субординации (соподчиненности) между ее членами и, как правило, в их идеологическом единстве).

Учитывая вышеизложенное, стоит обозначить систему, необходимую для проведения следственных действий. Следует также отметить, что расследование террористических актов носит ситуационно обусловленный характер, что в дальнейшем влияет на комплекс выбранных следственных действий.

Наиболее общим, универсальным набором следственных действий являются следующие: осмотр места происшествия, допрос потерпевших, допрос подозреваемого, экспертиза.

Основополагающей особенностью проведения осмотра места происшествия является обязательное проведение полной и детальной видеосъемки. Известно, что террористические акты обычно приводят к значительным разрушениям или повреждению различных объектов. Именно поэтому осмотр места происшествия характеризуется значительным объемом следственной и экспертной работы с многочисленными следами и вещественными доказательствами.

Таким образом, в качестве дополнительного средства фиксации целесообразно использовать видеозапись. Именно видеозапись наиболее полно отражает ситуацию на месте происшествия, дает возможность детально изучить ее в дальнейшем даже тем, кто не присутствовал при первичном осмотре, и т. д. [4].

При значительном объеме работы следственно-оперативной группы на месте происшествия существует высокая вероятность того, что отдельные детали будут утеряны во время осмотра. Следовательно, те объекты, которые не были зафиксированы в протоколе осмотра места происшествия, но запечатлены на видеозаписи этого следственного действия, впоследствии могут быть использованы даже в процессе доказывания [5, с. 105].

Далее, следует отметить, что при формулировании темы любого допроса следователь должен исходить в первую очередь из процессуального статуса допрашиваемого лица и обстоятельств, которые ему известны или могли быть известны.

Таким образом, особенности допроса жертв террористического акта заключаются в следующем: Учитывая, что прямые вопросы, касающиеся травмирующих жертв обстоятельств, могут повысить их общую психическую устойчивость, более эффективными вопросами во время допроса являются «обходные» вопросы, то есть использование методов отвлечения внимания, «расщепляющих» вопросов и тому подобное в обстановке так называемого «нежного» контакта. Кроме того, согласно описанным выше особенностям общей динамики при посттравматическом стрессовом расстройстве, память о событиях, которые интересуют исследователя, может восстановиться полностью или фрагментарно через несколько

месяцев. Поэтому желательно проводить повторные беседы с жертвами даже через шесть месяцев или год после совершения террористического акта.

Допрос подозреваемого(подозреваемых), в свою очередь, должен исходить из того факта, что лицо, совершившее террористический акт, как правило, страдает определенными расстройствами личности. Поэтому целесообразно назначить судебно-медицинскую экспертизу в отношении такого человека, и только после этого провести полноценный и эффективный допрос.

В ходе расследования террористических актов проводится ряд экспертиз, а именно: судебно-медицинская экспертиза, экспертиза оружия и обстоятельств его применения, транспортно-трассологическая экспертиза, пожарно-техническая экспертиза, портретная экспертиза, экспертиза взрывных устройств [3, с. 236].

Поскольку проведение значительного количества экспертных исследований, значительных по объему и срокам, характерно для расследования террористических актов, то и решение вопросов, связанных с их назначением, должно быть включено в комплекс неотложных мер, которые проводятся на начальном этапе расследования.

Стоит также отметить, что с точки зрения расследования террористических актов и разработки механизма предотвращения совершения данного уголовного правонарушения основным является установление цели совершения преступления, поскольку речь идет исключительно о субъективном отношении человека.

Совершенное ею деяние является причиной выбора ею определенного комплекса действий для подготовки и совершения террористического акта.

Выводы

Научная статья содержит лишь основные особенности расследования террористических актов (посредством лапидарного освещения рекомендаций по проведению первоочередных следственных действий), на которые целесообразно обратить внимание практическим сотрудникам правоохранительных органов при расследовании данного преступления.

Однако актуальность исследуемого в данной статье вопроса может стать основой для дальнейших исследований и научных поисков в этой области. Кроме того, действующее процессуальное законодательство не учитывает

специфику отдельных преступлений, и поэтому следователь или прокурор должны учитывать конкретные обстоятельства производства по делу о совершении террористического акта и руководствоваться принципом законности при выполнении основополагающих задач уголовного судопроизводства – защите физических лиц. Ограждение общества и государства от уголовных преступлений, а также обеспечение оперативного, полного и беспристрастного расследования.

Литература

1. Уголовный кодекс Французской Республики URL: <https://constitutions.ru/?p=25017>.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891>.

3. Криминалистика: помощник: в т. 2. Д. 2 / [В пер. с англ. Шепитько, В.Н., Журавель А.Н., Испуг. В.Н., Коновалова Т.В.]. Харьков: Право, 2019. 328 с. ил.

4. Корниенко Н.А. Судебная видеозапись: учебное пособие. Санкт-Петербург, 1995.

5. Расследование терроризма: Учебное пособие / В.И. Иванов, К.А. Корсаков, О.Н. Коршунова, Г.В. Овчинникова, Е.Б. Серова; Под общ. ред. О.Н. Коршуновой. СПб., 2001. 132 с.

NESTERENKO Stanislav Evgenievich

Master of Law, Lawyer,
Primorsky Regional Branch of the Association of Lawyers of the Russian Federation,
Russia, Vladivostok

MIKHALCHENKO Nikolay Gennadievich

Senior Assistant Military Prosecutor,
Vladivostok garrison of the Military Prosecutor's Office of the Pacific Fleet,
Russia, Vladivostok

SPECIFICS OF CONDUCTING INVESTIGATIVE ACTIONS IN TERRORISM CASES

Abstract. *The purpose of the article is to develop theoretical and practical recommendations for improving the activities of law enforcement agencies in the field of prevention, suppression and disclosure of terrorist acts.*

To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: to study the regulatory framework governing the fight against terrorism; to analyze statistical data on terrorist acts committed in Russia and abroad; to identify the main trends in the development of terrorism at the present stage; to develop a criminalistic classification of terrorist acts; to identify typical signs indicating the preparation or commission of a terrorist act; to develop methodological recommendations for examining the scene of an incident, collecting and examining physical evidence in cases of terrorist acts; to propose measures to improve the effectiveness of cooperation between various bodies and services in the fight against terrorism.

The research used general scientific and special methods: analysis, synthesis, induction, deduction, a systematic approach, statistical analysis, and forensic modeling. The empirical basis of the study was made up of materials from criminal cases of terrorist acts committed in Russia and abroad, as well as the results of interviews with law enforcement officials, experts and specialists in the field of combating terrorism.

The scientific novelty of this article lies in the development of a comprehensive criminal description of terrorist acts, taking into account current trends in the development of terrorism and the peculiarities of its manifestation in various regions of the world. New methodological recommendations for the identification, disclosure and investigation of terrorist acts are proposed, based on the analysis of typical traces left by criminals at the scene, as well as on the study of the personal characteristics of terrorists and their victims.

Keywords: *terrorism, terrorist crimes, terrorist, criminal procedure law, preliminary investigation, investigator, investigative action, operational search measures.*